

**BOLALARDA OSHQOZON-ICHAK TRAKTINING FUNKTSIONAL
KASALLIKLARINI TASHXISLASH VA DAVOLASHNING ZAMONAVIY
MUAMMOLARI**

E.A.Shamansurova

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

G.K.Koshimbetova

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

Maqolada yosh bolalarda ovqat hazm qilishning funktsional buzilishlari haqida umumiy ma'lumotlar keltirilgan. Infantil regurgitatsiya, infantil kolik va funktsional ich qotishining epidemiologiyasi, rivojlanish sabablari, klinik ko'rinishlari va diagnostika mezonlari aks ettirilgan. Hayotning birinchi yilidagi bolalarda ushbu patologiyani dori-darmon va parhezni tuzatishga alohida e'tibor beriladi. Funktsional ovqat hazm qilish kasalliklari bo'lgan hayotning birinchi yilidagi bolalarni oziqlantirish bo'yicha tavsiya etilgan tavsiyalardan amaliy foydalanish dori vositalariga murojaat qilmasdan kasallikning klinik ko'rinishini tezda to'xtatishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: bolalar, ovqat hazm qilish tizimining funktsional buzilishlari, diagnostika mezonlari, dorivor tuzatish, sut formulalari.

Functional digestive disorders in infants

The article presents generalized information about functional digestive disorders in infants. It reflects epidemiology, causes, clinical manifestations and diagnostic criteria for regurgitation, colics and functional constipation in infants. Special attention is given to medica mental and diet correction of the mentioned pathology in children during their first year of life. The practical application of the proposed recommendations for breeding of children with functional digestive disorders during their first year of life will make it possible to arrest clinical manifestations of the illness not resorting to medica mental treatment.

Key words: children, functional digestive disorders, diagnostic criteria, medicinal correction, milk formulae.

Ma'lumki, bola tanasining har qanday tizimida yuzaga keladigan buzilishlar organik va funktsionalga bo'linadi. Organik patologiya organ tuzilishining shikastlanishi bilan bog'liq bo'lib, uning zo'rayishi keng chegaralarda o'zgarishi mumkin: tug'ma qo'pol parok minimal fermentopatiyagacha. Agar organik patologiya chiqarib tashlansa, unda funktsional buzilishlar haqida gapirish mumkin.

Ovqat hazm qilish organlarining funktsional buzilishlari oshqozon-ichak traktining (JKT) har qanday organining disfunktsiyasi bo'lib, uning sabablari zararlangan organdan tashqarida joylashgan va uning tartibga solinishidagi o'zgarishlar bilan bog'liq. D.A.Drossmanning so'zlariga ko'ra, "bu strukturaviy yoki biokimyoviy buzilishlarsiz oshqozon-ichak simptomlarining xilma-xil kombinatsiyasi" [1].

Ovqat hazm qilish organlarining funktsional buzilishlari - ayniqsa, hayotning birinchi oylarida bolalar orasida eng ko'p uchraydigan muammolardan biridir. Turli mualliflarning fikriga ko'ra, bu kasalliklar chaqaloqlarning 55-75 foiziga hamroh bo'ladi. Bolalardagi takroriy qorin og'rig'i 90% hollarda funktsionaldir. Dispeptik shikoyatlarning tarqalishi juda katta farq qiladi va 10 dan 54% gacha, organik patologiya esa faqat 1/3 hollarda aniqlanadi [2, 3].

Yosh bolalarda funktsional ovqat hazm qilish buzilishlarining yuqori tarqalishi va keng ko'lamli namoyon bo'lishi bola tanasining anatomik va fiziologik xususiyatlari bilan bog'liq. 3-4 oygacha bo'lgan bolalarda tupurikning etarli darajada sekretsiyasi qayd etilmaydi. Qizilo'ngach huni shakliga ega (3 yilgacha), fiziologik torayishlar yo'q, qizilo'ngachni diafragma oyoqlari bilan to'liq qoplash; uning mushak qavati kam rivojlangan. Oshqozon kichik hajmli, sharsimon shaklga ega va asosan gipoxloridriya tufayli bo'shatishning kechikishi bilan tavsiflanadi. Ovqat hazm qilishning funktsional buzilishlarini shakllantirishda oshqozonning yurak sfinkteri rivojlanmaganligi va pilorusning nisbatan yuqori tonusi alohida ahamiyatga ega. Yosh bolalarda noksimon,

shpindelsimon yoki S shaklidagi o't pufagining safro hosil qiluvchi funksiyasi kamayadi.

Chaqaloqlarda oshqozon osti bezining chiqarish funksiyasi etarli darajada rivojlanmagan. Ichak shilliq qavati fermentativ etuklik (ayniqsa, erta tug'ilgan chaqaloqlarda) bilan ajralib turadi va yuqori o'tkazuvchanlikka ega. Ichak mikrobiotasining uzoq muddatli shakllanishi ante-, intra- va postnatal sabablarning keng doirasi bilan bog'liq. Nerv tolalari va ichak pleksuslarining zaif miyelinatsiyasi, simpatik va parasimpatik tizimlarning farqlanishi tufayli oshqozon-ichak traktining nomukammal innervatsiyasi ham funktsional buzilishlarning paydo bo'lishiga yordam beradi. Shunday qilib, yosh bolalarda funktsional ovqat hazm qilish buzilishining yuqori tarqalishi turli xil etiologik jihatdan ahamiyatli sabablarga bog'liq bo'lib, ularning asosiylari anatomik va fiziologik xususiyatlar bo'lib, birinchi navbatda buzilishlarni dori-darmonsiz (parhez) tuzatishga murojaat qilishni taklif qiladi.

Funktsional ich qotishi - bu defekatsiyaning buzilishi bo'lib, u individual fiziologik me'yorga nisbatan ichak harakatlari orasidagi intervallarning ko'payishi va (yoki) tizimli ichak harakatining etarli emasligida namoyon bo'ladi.

Hozirgi vaqtda sog'lom bolalarda axlatning chastotasi uchun fiziologik norma o'rnatilmagan. Emizgan bolalarda najasning chastotasi kuniga 1 dan 7 martagacha, shishadan oziqlangan bolalar uchun esa kuniga kamida 1 marta bo'lishi kerak. Qo'shimcha ovqatlarni kiritish davrida (4-6 oy) najas kuniga kamida 2 marta bo'lishi kerak [12].

Tarqalishi. Kabızlık hayotning birinchi yilidagi bolalarning 20-35 foizida aniqlanadi va uning funktsional tabiati yangi tug'ilgan chaqaloqlarning 10 foizida va hayotning birinchi yilidagi bolalarning 90 foizida qayd etiladi. A. Leung va boshqalarning ma'lumotlariga ko'ra, ota-onalarning 5-10 foizi ich qotishi haqida pediatrga maslahat beradilar [13], G. Iacono va boshqalar. Ushbu kasallikdan aziyat chekadigan bolalarning ota-onalarining 17,6 foizi gastroenterologga murojaat qiladi, deb ishoniladi [14, 15]. Bolalarning 40 foizida funktsional ich qotishining debyuti hayotning birinchi yilida sodir bo'ladi.

Taxminiy omillar. Hayotning birinchi yilidagi bolalarda ich qotishining keng tarqalgan sabablari erta tug'ilish va unga hamroh bo'lgan funktsional immaturiya, perinatal miya shikastlanishi va oilada oshqozon-ichak kasalliklarining mavjudligi.

Yosh bolalarda funktsional ich qotishining rivojlanishi uchun xavf omillari: emizikli ona va bolaning noto'g'ri ovqatlanishi, sun'iy oziqlantirishga tez o'tish, bir sut formulasidan ikkinchisiga tez o'tish, ichish rejimining yetarli emasligi, bolalarni yuqori sutli aralashmalar bilan oziqlantirish. temir tarkibi, sigir suti oqsiliga nisbatan muhosasizlik.

Hayotning birinchi yilidagi bolalarda ich qotishining umumiy sababi ichak disbiyoz, raxit, sideropeniya va boshqalar bo'lishi mumkin.

Tashxis qo'yish mezonlari. 2006 yilda III Rim mezonlari doirasida funktsional konstipatsiyaning diagnostik belgilari ishlab chiqilgan bo'lib, unga ko'ra tashxis bir oy ichida qayd etilgan quyidagi belgilarning 2 yoki undan ko'pligi mavjud bo'lganda qo'yiladi:

- haftada ikki marta yoki undan kamroq ichak harakati;
- tualetga o'rgatgan bolada haftada bir yoki bir nechta najasni ushlab turmaslik yoki dog'lar paydo bo'lishi;
- najasni haddan tashqari ushlab turish tarixi;
- og'riq va zo'riqish bilan birga keladigan defekatsiya tarixi;
- defekatsiyadan keyin yo'g'on ichakning proektsiyasi bo'ylab ko'p miqdorda najas mavjudligi;
- katta diametrli najas tarixi;
- najasning tabiati va mustahkamligining o'zgarishi (zich, bo'laklar yoki sezilarli diametrli);
- simptomlar kamida 6 oy davomida bemorni kuzatish sharti bilan tashxisdan oldin 2 oy davomida haftada kamida bir marta kuzatiladi.

Funktsional buzilishlar va patologik sharoitlar o'rtasida aniq belgilangan chegaraning yo'qligi, shuningdek uzoq muddatli oqibatlarning mavjudligi (surunkali yallig'lanishli gastroenterologik kasalliklar, surunkali ich qotishi, allergik kasalliklar,

uyqu buzilishi, psixo-emotsional sohadagi buzilishlar va boshqalar). ushbu holatlarning diagnostikasi va davolashga ehtiyotkorlik bilan yondashish zarurligini talab qiladi.

Pediatr, shuningdek, ich qotishi bilan birgalikda paydo bo'lishi yo'g'on ichakning organik patologiyasi paydo bo'lishi mumkinligini ko'rsatadigan tashvish belgilari haqida ham eslashi kerak: tana vaznining asossiz yo'qolishi, tana haroratining subfebril yoki febril darajaga ko'tarilishi, gepatomegali, taloq, axlatda qonning ko'rinishi, klinik tahlil qondagi o'zgarishlar (anemiya, leykotsitoz, ESR ortishi), biokimyoviy qon testidagi o'zgarishlar.

Davolash. Yosh bolalarda funksional konstipatsiyani davolash ma'lum bir algoritmgaga muvofiq amalga oshiriladi:

- bola va ota-onalarni tarbiyalash;
- ovqatlanish va ichish rejimiga tuzatishlar kiritish;
- dori vositalari yordamida mavjud koprostazni bartaraf etish;
- kerak bo'lganda, uzoq muddatli (bir necha yil davomida) ich qotishi bilan uzluksiz dori-darmonlarni davolash va parvarishlash terapiyasini tanlash.

Qabziyatni davolashda ota-onalar bilan tushuntirish suhbatini muhim o'rinni egallaydi, ular ko'pincha yosh bolalarda ich qotishi qorin bo'shlig'i va tos bo'shlig'i mushaklarini muvofiqlashtira olmaslik yoki "potdan qo'rqish" bilan bog'liqligini tushuntirishlari kerak. Defekatsiya rejimiga rioya qilish ham bir xil darajada muhimdir: bolani (bir yoshdan oshgan bolalarni) bir vaqtning o'zida 5-10 daqiqaga, lekin 30 dan ortiq bo'lmagan (uning hojati yo'q bo'lsa ham) qozonga qo'yish kerak. defekatsiyaga undash). Eng fiziologik - bu nonushtadan keyin ertalab defekatsiya.

Bolaning faol turmush tarzi ich qotishini davolashda muhim rol o'ynaydi. Kundalik mashqlaringiz katta ichak faoliyatini normallashtirishga qaratilgan mashqlar to'plamini o'z ichiga olishi kerak. Shuningdek, barcha bolalarga qorin old devorini soat yo'nalishi bo'yicha massaj qilish tavsiya etiladi.

Kichkintoyda ich qotishini davolash odatda qo'shimcha ichimlik suvi va ozuqaviy tuzatishni o'z ichiga oladi (nazorat oziqlantirish usuli yordamida ozuqaviy etarlilikni

baholashdan keyin). Qattiq qo'shimcha ovqatlarni kiritgandan so'ng, bolaga kuniga 100 ml gacha bo'lgan hajmda qo'shimcha qaynatilgan suv kerak.

Keyingi bosqich dietani sozlashni o'z ichiga oladi. Emizishda emizishni saqlab qolish zaruriy shartdir. Shu bilan birga, onaning dietasida xun tolasi (sabzavot, mevalar, kepakli non, don) ko'pligi sababli laksatif ta'sirga ega bo'lgan ovqatlar kengroq bo'lishi kerak; dietadan yo'g'on ichakning motor funksiyasini kamaytiradigan ovqatlarni (kuchli choy, kakao, shilimshiq sho'rvalar, jele) chiqarib tashlang. Agar bolada oziq-ovqat allergiyasining oshqozon-ichak shakli bo'lsa, onaning ratsionidan yuqori alerjenik potentsialga ega bo'lgan ovqatlar, ayniqsa sigir suti chiqarib tashlanishi kerak.

Shuni ta'kidlash kerakki, hayotning birinchi yilidagi ich qotishi bilan og'rigan bolalar uchun sabzavotli pyuresi bilan qo'shimcha ovqatlarni kiritishni boshlash yaxshiroqdir.

Agar dori-darmon bo'lmagan terapiya usullari samarasiz bo'lsa, dori-darmonlarni, shu jumladan xun tolasi preparatlarini, turli xil laksatiflar guruhlarini, ba'zi probiyotiklarni, yo'g'on ichak harakatini regulyatorlarini va bir qator qo'shimcha vositalarni buyurish mumkin. Giyohvand terapiyasi bolalarda funktsional ich qotishi uchun terapevtik chora-tadbirlarning asosiy komponenti emas, balki yordamchi vosita sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Yosh bolalarda eng ko'p ishlatiladigan oligosakkaridlar sinfiga kiruvchi laktuloza va polietilen glikolni o'z ichiga olgan forlaks [16, 17].

Qabul qilingan chora-tadbirlar samarasi bo'lmasa, surunkali ich qotishni istisno qilish kerak.

Adabiyotlar:

1. Богданова Н.М. Нарушения пищеварения у детей раннего возраста: возможности коррекции продуктами функционального питания /Н.М.Богданова // Лечащий врач. — 2013. № 6. — С. 38–42.

2. Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта у детей грудного возраста: роль диетотерапии / В.А.Скворцова [и др.] // Лечащий врач. —

2011. — № 6. — С. 66–69.

3. Срыгивание у детей: тенденции ведения и современные смеси / О.К.Нетребенко [и др.] // Вопросы практической педиатрии. — 2012. — Т. 7, № 1. — С. 71–74.

4. Аминова А.И. Запоры у детей раннего возраста: пути решения проблемы с позиций доказательной медицины / А.И.Аминова, С.И.Эрдес // Фарматека. — 2013. — № 14. — С. 28–33.

5. Детская гастроэнтерология / Под ред. Н.П.Шабалова. — М.: МЕДпресс-информ, 2011. — 736 с.

6. Урсова Н.И. Функциональные запоры у детей раннего возраста и проблемы их радикального лечения / Н.И.Урсова // Лечащий врач. — 2010. — № 6. — С. 16–20.

7. Хмелевская, И.Г. Питание здорового и больного ребенка /И.Г.Хмелевская. М.М. Гурова. — Курск: КГМУ, 2013. — 132 с.

8. Захарова И.Н., Сугян Н.Г., Москвич И.К. Российские и международные рекомендации по ведению детей с запорами // Вопросы современной педиатрии. 2014. № 13 (1). С. 74–83.

9. Звягин А.А., Почивалов А.В., Черток Е.Д. Спазмолитики в терапии гастроэнтерологических заболеваний у детей: сравнительная характеристика и возможности применения // Педиатрия. 2012. № 91 (4). С. 79–83.

10. Кошимбетова Г. К., Абдуллаева А. Ш. Синдром раздраженного кишечника в структуре гастроэнтерологической патологии //Инновационное развитие образования, науки и технологий. – 2020. – С. 140-144.

11. Кошимбетова Г. К. Частота встречаемости гастродуоденальной патологии у школьников //Medicus. – 2016. – №. 2. – С. 78-79.

12. Кошимбетова Г. К., Шомансурова Э. А. Гендерные и возрастные аспекты клинических проявлений синдрома раздраженного кишечника у детей //European science. – 2017. – №. 2 (24).

13. Қиёмова Ш. О., Кошимбетова Г. К. Современный взгляд на проблему синдрома раздраженного кишечника //International scientific research 2018. – 2018. – С. 286-288.
14. Кошимбетова Г. К. И др. Клинические проявления синдрома раздраженного кишечника у детей //The Seventh International Conference on Eurasian scientific development. – 2015. – С. 61-64.
15. Кошимбетова Г. К., Шомансурова Э. А. Аспекты функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей //Научный поиск в современном мире. – 2017. – С. 84-85.
16. Кошимбетова Г. К “Синдромы при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта у детей. Диагностика, дифференциальная диагностика, лечение и профилактик. Учебное пособие.стр.220.Издательство «EFFECT–D». Ташкент
17. Печкуров Д.В., Горелов А.В. Синдром диспепсии у детей, дифференциальный диагноз, дифференцированный подход к лечению // РМЖ. 2012. № 17.